

**Enhancing mathematical proficiency in primary school students by
integrating games and recreational activities**

**Fortaleciendo la competencia matemática en estudiantes de
primaria mediante la integración de juegos y dinámicas
recreativas**

Para citar este trabajo:

Villon Ortega, C. D. (2025). Fortaleciendo la competencia matemática en estudiantes de primaria mediante la integración de juegos y dinámicas recreativas. Multidisciplinary Journal Educational Regent, 2(1), 1-9. https://estrellaediciones.com/index.php/educational_regent/article/view/32

Autores:

Catherine Denisse Villon Ortega, Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador,
Catherine.villon@educacion.gob.ec, <https://orcid.org/0009-0002-5160-4931>

Resumen

El uso de juegos recreativos como estrategia educativa mejora los conocimientos, habilidades y capacidades de los estudiantes, favoreciendo una mayor conexión con las materias que estudian. Este estudio tiene un enfoque aplicado con un diseño experimental y una metodología cuantitativa. La muestra estuvo compuesta por 55 estudiantes de educación primaria. Se empleó la técnica de encuesta y como herramienta se utilizó una prueba de conocimientos, la cual fue evaluada por expertos para garantizar su validez, relevancia y coherencia. Se determinó la confiabilidad interna utilizando el índice KR-20. La implementación de talleres de juegos recreativos ha mostrado efectos significativos en el rendimiento académico de los estudiantes, en sus diferentes dimensiones. Se concluyó que la aplicación de talleres de juegos recreativos tiene un impacto positivo en las dimensiones cognitivas, procedimentales y actitudinales del rendimiento académico de los alumnos.

Palabras clave: juegos recreativos; rendimiento académico; estrategias pedagógicas; talleres educativos; evaluación; proceso cognitivo; proceso procedimental; proceso actitudinal.

Abstract

The use of recreational games as an educational strategy enhances students' knowledge, skills, and abilities, fostering a stronger connection with the subjects they study. This study adopts an applied approach with an experimental design and a quantitative methodology. The sample consisted of 55 primary school students. The survey technique was used, and a knowledge test was employed as the tool, which was assessed by experts to ensure its validity, relevance, and coherence. Internal reliability was determined using the KR-20 index. The implementation of recreational game workshops has shown significant effects on students' academic performance across various dimensions. It was concluded that the application of recreational game workshops positively impacts the cognitive, procedural, and attitudinal dimensions of students' academic performance.

Keywords: recreational games; academic performance; pedagogical strategies; educational workshops; assessment; cognitive process; procedural process; attitudinal process.

Introducción

En tiempos recientes, los cambios sociales, políticos y de salud han generado la necesidad de optimizar las estrategias pedagógicas para la enseñanza de las matemáticas en la educación básica. Esta urgencia se debe a que los estudiantes han experimentado dificultades en su rendimiento y participación en las actividades académicas. Según informes de la Organización Mundial de la Salud (2021), el Convenio Andrés Bello (2021) y diversos ministerios de educación de América Latina (Serna, 2022), se ha observado una falta de interacción, concentración e iniciativa por parte de los estudiantes, lo que ha demostrado un bajo interés en el área matemática y en la mejora de sus competencias.

De acuerdo con la evaluación PISA (2020) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2024), los estudiantes peruanos se encuentran entre los últimos lugares en cuanto a su rendimiento en matemáticas. Estos resultados son respaldados por el Banco Mundial (2021) y el Ministerio de Educación del Perú (2023), que también indican que los estudiantes no tienen el interés adecuado, lo que resalta la necesidad de implementar estrategias pedagógicas que integren el aprendizaje matemático con la motivación necesaria para obtener mejores resultados. Estos datos coinciden con estudios anteriores, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2024) resalta los atrasos que existen en el aprendizaje de las matemáticas, tanto en aspectos concretos como abstractos.

En España, De Sixte et al. (2020) subrayaron que la motivación es un factor clave para mejorar el rendimiento de los estudiantes en matemáticas. Es necesario que los docentes y padres de familia

adopten estrategias que fomenten la conexión de los estudiantes con el aprendizaje de las matemáticas. Los profesores deben generar motivación intrínseca de acuerdo con las necesidades de cada estudiante, y el juego desempeña un papel importante al facilitar la interacción con los conocimientos matemáticos. Muñiz et al. (2020) concluyeron que las actividades lúdicas son recursos didácticos que optimizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo a los estudiantes disfrutar de una nueva forma de relacionarse con las matemáticas, lo que mejora su participación y desarrollo tanto cognitivo como emocional.

Quintero (2022), en Colombia, destacó que las actividades lúdicas son fundamentales para motivar e integrar el aprendizaje de los estudiantes, favoreciendo el desarrollo de un pensamiento lógico-matemático. Gracias a estas actividades, los estudiantes desarrollan habilidades mentales y reflexivas que les permiten comprender y realizar tareas matemáticas con mayor facilidad. Sánchez (2022) también insistió en la necesidad de programas lúdicos que propicien un aprendizaje significativo, permitiendo que los estudiantes construyan su propio conocimiento de manera flexible. La adaptación de estrategias lúdicas debe ser una prioridad para los docentes, de manera que se fortalezcan las habilidades y competencias necesarias para comprender las matemáticas en función del desarrollo de cada alumno. Intriago y Naranjo (2023) señalaron que la falta de motivación en las matemáticas proviene de los métodos tradicionales de enseñanza, que no facilitan un enfoque dinámico, lo que causa desinterés. En cambio, las actividades lúdicas favorecen un mayor interés y participación activa de los estudiantes, ayudándoles a entender los conceptos fundamentales de las matemáticas.

En Venezuela, Illescas et al. (2020) afirmaron que los métodos tradicionales de enseñanza no favorecen la participación activa de los estudiantes, lo que pone de relieve la necesidad de incorporar el aprendizaje basado en juegos, lo cual permite a los estudiantes construir su conocimiento a partir de su propio interés. Ricce y Ricce (2021) destacaron que los juegos educativos, al ser metodologías activas, favorecen la concentración, la participación y la toma de decisiones de los estudiantes, promoviendo una mayor autodeterminación y disciplina para lograr mejores resultados en matemáticas.

Por su parte, Chacha (2022), Jiménez y Mendoza (2022), Soler et al. (2021) y Cárdenas et al. (2019) coincidieron en que los talleres de juegos recreativos mejoran el compromiso de los estudiantes con las matemáticas, generando motivación y un desafío competitivo para obtener mejores resultados. Estas investigaciones destacan la importancia de realizar actividades dinámicas, creativas y lúdicas que refuercen el aprendizaje de las matemáticas. Según Cedeño y Piedra (2023), es necesario proponer modelos educativos basados en juegos recreativos que incentiven la participación activa de los estudiantes en la resolución de problemas. Aristizábal et al. (2016) también consideraron que el juego es una estrategia didáctica que facilita el aprendizaje.

En Perú, el Ministerio de Educación formuló una educación de calidad e inclusiva, con el fin de promover el desarrollo integral de los alumnos en diversas áreas, como la lectura, la resolución de problemas matemáticos y el fortalecimiento de habilidades. No obstante, no se hace un énfasis claro en la aplicación de talleres de juegos recreativos en la educación básica (Escuza et al., 2022), aunque se reconoce su importancia en el fortalecimiento del aprendizaje. En este sentido, se han implementado guías de planificación escrita que permiten diseñar materiales didácticos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes (De Sixte et al., 2020).

Este estudio aborda el problema central de cómo los talleres de juegos recreativos afectan el rendimiento académico de los estudiantes en matemáticas. El objetivo general es determinar cómo estos talleres influyen en el rendimiento académico, mientras que el objetivo específico busca evaluar su impacto en las dimensiones cognitiva, procedimental y actitudinal del aprendizaje matemático. La hipótesis general plantea que existe una influencia significativa de los talleres de juegos recreativos en el rendimiento académico, mientras que la hipótesis específica propone que estos talleres afectan positivamente las dimensiones cognitivas, procedimentales y actitudinales.

El juego ha ganado relevancia en la educación del siglo XXI, como lo han señalado teóricos como Rousseau, Pestalozzi y Froebel (Quiceno, 2016; Montoya, 2021), quienes coincidieron en que el juego debe ser una herramienta clave para fortalecer los pensamientos, las emociones, los valores y las acciones de los estudiantes (Chacha, 2022). Piaget, según Illescas et al. (2020), sostuvo que el juego es fundamental para que los niños comprendan mejor el mundo, ya que les permite enriquecer su aprendizaje a través de la interacción con objetos estructurados y no estructurados. Además, destacó que el tipo de juego varía según la edad del niño. Vigotsky, según Sánchez et al. (2020), señaló que el juego fomenta la colaboración y ayuda en el proceso de desarrollo cognitivo, integrando a los estudiantes en una actividad de aprendizaje importante. Decroly, por su parte, argumentó que el juego es una actividad espontánea que motiva a los niños a aprender, respetando las condiciones naturales de su desarrollo (Acosta et al., 2022; García y Taboada, 2021; Zambrano et al., 2024; Ramírez et al., 2021).

Materiales y métodos

Esta investigación se llevó a cabo bajo un enfoque cuantitativo y un diseño cuasiexperimental, en el que se manipula la variable independiente (causa) y se observa el efecto de esta en la variable dependiente (Hernández y Mendoza, 2018). El objetivo fue mejorar el rendimiento en matemáticas a través de un taller de juegos recreativos.

La población del estudio estuvo compuesta por 152 estudiantes de educación básica, distribuidos en seis grupos. De esta población, se seleccionaron 55 alumnos de primaria, divididos en dos grupos: el grupo control, en el salón "A" (25 estudiantes) y el grupo experimental, en el salón "B" (30 estudiantes). Se empleó un muestreo no probabilístico de conveniencia.

Para recolectar los datos, se aplicó una encuesta junto con una prueba de conocimientos de 25 ítems, que midió la variable dependiente. Antes de su aplicación, el instrumento fue validado por cuatro expertos que confirmaron su relevancia y consistencia. Además, se calculó la confiabilidad interna mediante el coeficiente KR-20, obteniendo un valor de 0.87. Las sesiones del taller tuvieron una duración de 90 minutos cada una.

Durante la primera semana, se aplicó una prueba inicial (pretest) al grupo experimental y al grupo control para evaluar su nivel de conocimiento en matemáticas a través del juego.

Entre la segunda y la novena semana, el grupo experimental participó en sesiones de aprendizaje que incluyeron juegos recreativos matemáticos y actividades diseñadas para mejorar su rendimiento en matemáticas en tres áreas: cognitiva, procedimental y actitudinal. Estas sesiones fueron diseñadas para fomentar el desarrollo de sus habilidades de forma divertida e innovadora, utilizando juegos matemáticos que promovieron tanto su conocimiento como sus actitudes hacia la asignatura.

Finalmente, en la última sesión, se aplicó el posttest al grupo experimental, usando la misma prueba que al inicio para evaluar el progreso en su rendimiento académico.

La investigación incluyó dos grupos de estudiantes: el grupo experimental y el grupo control. El grupo experimental estuvo formado por 30 alumnos, y se les asignó el diseño G1: O1 -- O2. Por otro lado, el grupo control constaba de 25 estudiantes, quienes siguieron el diseño G2: O3 X O4. Este enfoque experimental permitió evaluar los efectos de la intervención aplicada en el grupo experimental en comparación con el grupo control, facilitando un análisis detallado de los resultados.

Resultados

Los resultados descriptivos presentan las comparaciones entre el pre-test y el post-test para los grupos control (GC) y experimental (GE) en las tres dimensiones del rendimiento académico. En la dimensión

procedimental, las medias y desviaciones estándar del pre-test fueron: GC (M=6.56, DT=2.26) y GE (M=6.93, DT=2.07). En el post-test, las medias fueron: GC (M=7.52, DT=1.45) y GE (M=18.23, DT=2.69), con una diferencia destacable de aproximadamente 11 puntos a favor del grupo experimental (MGE - MGC = 10.71), lo que muestra una mejora significativa en la dimensión procedimental en el grupo GE.

En la dimensión actitudinal, los resultados del pre-test fueron: GC (M=8.12, DT=4.28) y GE (M=6.90, DT=4.37). Al analizar el post-test, las puntuaciones fueron: GC (M=9.08, DT=3.40) y GE (M=24.87, DT=4.45), destacándose una diferencia de alrededor de 16 puntos en favor del grupo experimental (MGE - MGC = 15.79), lo que indica una mejora considerable en la dimensión actitudinal del grupo GE.

Por último, en la dimensión cognitiva, las medias del pre-test fueron: GC (M=1.76, DT=1.67) y GE (M=2.50, DT=1.78). En el post-test, los resultados fueron: GC (M=2.84, DT=1.43) y GE (M=10.37, DT=2.08), con una diferencia de aproximadamente 8 puntos a favor del grupo experimental (MGE - MGC = 7.53), lo que refleja una notable mejora en el desarrollo cognitivo de los estudiantes del grupo GE.

Tabla 1
Resultados por Dimensión (Pre-Test y Post-Test)

Dimensión	Estadístico	Grupo	Grupo	Grupo	Grupo
		Control (Pre)	Experimental (Pre)	Control (Post)	Experimental (Post)
Cognitivo	Media	1.76	2.50	2.84	10.37
	Desviación típica	1.67	1.78	1.43	2.08
Procedimental	Media	6.56	6.93	7.52	18.23
	Desviación típica	2.26	2.07	1.45	2.69
Actitudinal	Media	8.12	6.90	9.08	24.87
	Desviación típica	4.28	4.37	3.40	4.45

Fuente: Elaboración propia

Para evaluar el efecto de la variable independiente (juegos recreativos) sobre la variable dependiente (rendimiento académico) y sus dimensiones (Procedimental, Actitudinal y Cognitiva), se utilizó un análisis inferencial. Dado que los datos no seguían una distribución normal, se aplicó la prueba de U de Mann-Whitney. Los coeficientes de los estadísticos obtenidos en cada una de las dimensiones y la variable se presentan en la Tabla 2. Los resultados fueron los siguientes: U de Mann-Whitney (M(1,000), A(4,500), P(4,000)); W de Wilcoxon (M(326,000), A(329,500), C(329,000), P(325,000)); tipificación de Z (M(-6,402), A(-6,302), C(-6,338), P(-6,359)). Además, el p-valor fue inferior a 0,05 (α) en todos los casos ($p < 0,05$), lo que confirma que los juegos recreativos tuvieron un impacto significativo en el rendimiento académico y sus dimensiones en los estudiantes preescolares.

Tabla 2.
Distribución de Alumnos Participantes por Titulación

Dimensión	U de Mann-Whitney	W de Wilcoxon	Z	Significancia Asintótica (bilateral)
Post Procedimental	1.000	326.000	-6.402	0.000
Post Actitudinal	4.500	329.500	-6.302	0.000
Post Cognitivo	4.000	329.000	-6.338	0.000
Total Post Rendimiento Académico	0.000	325.000	-6.359	0.000

Discusión

El rendimiento académico en matemáticas a través de juegos recreativos en estudiantes de primaria sigue siendo un tema de gran relevancia y fascinación en el campo de la investigación. Varios estudios han demostrado que las actividades lúdicas, los juegos recreativos y las actividades prácticas son fundamentales para fortalecer el análisis educativo y el desarrollo de los estudiantes en la educación primaria. En esta investigación, se ha rechazado la hipótesis nula y se ha aceptado la hipótesis alternativa, ya que la significancia obtenida fue de 0.00 y el p-valor fue menor a 0,05, lo que confirma que los juegos recreativos tienen un impacto significativo en el desarrollo de la psicomotricidad en los estudiantes de primaria.

Estos resultados coinciden con investigaciones previas como las de Soler et al. (2021) y Muñiz et al. (2020), quienes concluyeron que los programas basados en juegos tienen un efecto positivo en la coordinación, habilidades y conocimientos de los estudiantes, con un p-valor de 0.0002, inferior a 0,05. Los estudios mencionados destacan que estos juegos fueron diseñados para fomentar la creatividad, la interacción y la integración de los estudiantes. Además, Kanobel et al. (2020) señalaron que la aplicación de programas de juegos puede mejorar el funcionamiento ejecutivo, recomendando su inclusión con materiales concretos para potenciar los resultados académicos.

Ramírez et al. (2021) también analizaron los efectos de los programas de juegos y afirmaron que estos provocan cambios significativos en los estudiantes. Destacaron la importancia de generar procesos educativos activos y dinámicos que favorezcan el aprendizaje significativo. De manera similar, De Sixte et al. (2020) probaron que los programas lúdicos generan un cambio importante en el aprendizaje, subrayando la necesidad de aplicarlos de forma gradual para adaptarse al proceso de desarrollo de los niños. Sánchez (2022) e Intriago y Naranjo (2023) también respaldaron la efectividad de estos programas, reconociendo que su estructura y organización ayudan a fortalecer el proceso de aprendizaje.

García y Taboada (2021) y Ricce y Ricce (2021) encontraron que los talleres basados en juegos lúdicos globalizados tienen un impacto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes, resaltando la importancia de integrar estas actividades en la planificación docente. Igualmente, Illescas et al. (2020) confirmaron que la implementación de un programa recreativo contribuyó al desarrollo de habilidades sociales y cognitivas en los estudiantes.

Muñiz et al. (2020) también resaltaron el valor de incluir juegos recreativos en los programas educativos, ya que estos desarrollan la lateralidad, las capacidades cognitivas y la creatividad de los estudiantes. En la misma línea, los resultados de Zambrano et al. (2024) indicaron que los programas de juegos tienen un impacto positivo en el aprendizaje y son particularmente efectivos cuando se implementan en los primeros grados, favoreciendo el desarrollo del pensamiento y otras competencias.

Finalmente, Quintero (2022) destacó la importancia de fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes mediante la aplicación de talleres y dinámicas, mostrando que su programa influye de manera significativa en el desarrollo global de los estudiantes.

Conclusión

Esta investigación se dedicó a evaluar el impacto de un taller de juegos recreativos en el rendimiento académico en matemáticas de estudiantes de primaria. Los resultados indicaron una mejora notable en el desempeño, lo que sugiere que las actividades lúdicas tienen un efecto positivo en el aprendizaje matemático. Además, se subrayó la importancia de reforzar las habilidades matemáticas de los estudiantes a través de estos talleres.

El juego, al ser una actividad universal, es esencial en el proceso de aprendizaje, por lo que es fundamental que los docentes incorporen rutinas que capten el interés de los alumnos. Esta experiencia se fundamenta en el placer, la creatividad y la manipulación de materiales, estimulando la curiosidad, la concentración, la reflexión y la búsqueda de soluciones. En el ámbito educativo, enriquecer el aprendizaje con actividades lúdicas invita a los estudiantes a explorar el conocimiento de forma amena, y dado que las matemáticas son una materia abstracta, es crucial apoyarse en actividades más tangibles, como los juegos recreativos, para facilitar su comprensión.

Referencias Bibliográficas

- Acosta, T. L. y Carruyo, N. Y. (2022). El Juego como Estrategia Didáctica para Fortalecer el Pensamiento Lógico Matemático en Escolares de Básica Primaria. *Conocimiento, investigación y educación CIE*, 2(15). <https://ojs.unipamplona.edu.co/index.php/cie/article/view/1503>
- Aristizábal, J., Colorado, H. y Gutiérrez, Z. (2016). El juego como una estrategia didáctica para desarrollar el pensamiento numérico en las cuatro operaciones básicas. *Revista Sophia*, 12(1), 117-125. <https://acortar.link/nNXVfV>
- Bailey, L. M. (2020). *Comparing student's learning outcomes and satisfaction in online, hybrid and face-to-face education courses* [Tesis]. Temple University. <https://scholarshare.temple.edu/handle/20.500.12613/292>
- Banco Mundial. (2021). *Un compromiso por la educación en América Latina y el Caribe*. <https://www.bancomundial.org/es/programs/educacion-america-latina-caribe>
- Cárdenas, M., Burbano, V. y Espitia, E. (2019). Efectos de un programa recreativo-pedagógico en las capacidades coordinativas en escolares. *Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica*, 22(1), 3-7. <https://doi.org/10.31910/RUDCA.V22.N1.2019.1047>
- Carrillo, M., García, D., Ávila, C. y Erazo, J. (2020). Play as motivation in the child's learning-teaching process. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 5(1), 430-448. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7610739>
- Cedeño Vargas, J. I. y Piedra Hernández, M. (2024). El uso del movimiento corporal para el fortalecimiento de las habilidades matemáticas en el estudiantado de educación primaria. *Innovaciones Educativas*, 26(40), 77-88. <https://doi.org/10.22458/ie.v26i40.4734>
- Chacha, X. (2022). *El juego como estrategia didáctica para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños de la escuela de educación básica Carlos Antonio Mata Coronel de la ciudad de Azogues* [Tesis de grado]. <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22670>
- Convenio Andrés Bello. (2021). *Medidas y disposiciones adoptadas por la República de Finlandia en medio de la emergencia (Covid-19) para el año 2021*. <https://convenioandresbello.org/recursos-educativos/finlandia-2021>
- Córdoba, E.F., Lara, F. y García, A. (2017). El juego como estrategia lúdica para la educación inclusiva del buen vivir. *ENSAYOS, Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, 32(1). <http://www.revista.uclm.es/index.php/ensayos>
- De Ponga, J. (2021). El recurso del juego dramático en educación primaria. *Encuentro Journal*, 29, 34-49. <https://doi.org/10.37536/ej.2021.29.1920>
- De Sixte, R., Jáñez, A., Ramos, M. y Rosales, J. (2020). Motivación, rendimiento en matemáticas y prácticas familiares: un estudio de su relación en 1º de educación primaria. *Psicología Educativa*, 26, 67-76. <https://doi.org/10.5093/psed2019a16>
- Díaz, H. (2018). *Aplicación de un programa de juegos lúdicos para mejorar el aprendizaje en el área de matemática en los niños de cuatro años de la Institución Educativa Inicial N° 2033 Virgen de La Puerta puente Ochape Cascas 2018* [Tesis de maestría, Universidad Católica Los Ángeles Chimbote]. <http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/4560>

- Escuza, C. D., Laurente, C. M. y Gonzales, F. M. (2022). Evaluation of a psychomotricity program in basic education students. *Horizontes. Revista De Investigación En Ciencias De La Educación*, 6(23), 604-615. <https://revistahorizontes.org/index.php/revistahorizontes/article/view/498>
- Estrada, A. (2018). Estilos de aprendizaje y rendimiento académico. *Revista Pedagogía, pedagogos y ámbitos de educación*, 7, <https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/536>
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2021). *Evitemos una década perdida*. <https://www.unicef.org/es/informes/unicef-75-evitemos-una-decada-perdida>
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2024). *Primer paso para la educación de calidad que niñas y niños merecen*. <https://www.unicef.org/peru/recuperar-los-aprendizajes-basicos>
- Gairin, J. (1990). Efectos de la utilización de juegos educativos en la enseñanza de las matemáticas. *Educación*, 17, 105. <https://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn17/0211819Xn17p105.pdf>
- García, L. A. y Taboada, A. J. (2021). *Juegos didácticos de clasificación y seriación para potenciar el pensamiento lógico matemático en niños de cuatro años* [Tesis de licenciatura]. <https://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/3261>
- Illescas, R., García, D., Erazo, C. y Erazo, J. (2020). Aprendizaje Basado en Juegos como estrategia de enseñanza de la Matemática. *CIENCIAMATRIA*, 6(1), 533-552. <https://doi.org/10.35381/cm.v6i1.345>
- Intriago Proaño, S. y Naranjo Flores, C. (2023). El aprendizaje de la matemática en estudiantes de educación general básica. *RECIMUNDO: Revista Científica de la Investigación y el Conocimiento*, 7(1), 640-653
- Jiménez, L. y Mendoza, F. (2022). El juego como alternativa para la enseñanza de la matemática. *Orkopata. Revista De Lingüística, Literatura Y Arte*, 1(1), 89-106. <https://doi.org/10.35622/j.ro.2022.01.005>
- Kanobel, M., Galli, M. y Chan, D. (2022). El uso de juegos digitales en las clases de Matemática: Una revisión sistemática de la literatura. *Revista Andina de Educación*, 5(2), e209. <https://doi.org/10.32719/26312816.2022.5.2.12>
- López Vázquez, M. A. y García Martínez, V. (2020). El juego como recurso didáctico para la enseñanza de las ciencias: Matemáticas y Química. *Revista Espacio I+D, Innovación más Desarrollo*, 9(23). <https://doi.org/10.31644/IMASD.23.2020.a03>
- Ministerio de Educación del Perú. (2023). *Evaluación Muestral de Estudiantes 2022 presenta resultados más bajos que los de 2019*. <https://acortar.link/EpALvS>
- Montoya, J. (2021). *El concepto de "ludicidad" en el método Kodály: origen, significado y proyección* [Tesis de grado]. <https://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/197180>
- Morales, E. M., García, F., Campos, R. A. y Astroza, C. (2013). Desarrollo de competencias a través de objetos de aprendizaje. *ROJO. Revista de Educación a Distancia*, 6(36), 1-19. <https://www.redalyc.org/pdf/547/54725668005.pdf>
- Muñiz, L., Rodríguez, L. y Rodríguez, L. J. (2020). O jogo como recurso didático para o reforço de conteúdos matemáticos e a melhoria da motivação. *Revista Internacional de Pesquisa em Didática das Ciências e Matemática*, 2, e021010. <https://periodicoscientificos.itp.ifsp.edu.br/index.php/revin/article/view/448>
- Organización Mundial de la Salud. (2021). *Obesidad y sobrepeso*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2024). *Los resultados de PISA 2022 (El volumen IV) - fichas descriptivas: Perú*. <https://acortar.link/J1CGo3>
- Quiceno, H. (2016). Experiencia, infancia y cultura. *Infancias Imágenes*, 15(2), i-ix. <https://doi.org/10.14483/16579089.11297>
- Quintero, A. (2022). Actividades lúdicas para fortalecer el pensamiento lógico-matemático en los estudiantes de grado quinto. *AiBi Revista de Investigación, Administración e Ingeniería*, 10(1), 1-12. <https://acortar.link/CERyAq>
- Ramírez, M. A., Solarte, E., Erazo, N. A. y García, D. M. (2021). Juegos recreativos y enseñanza

- de las matemáticas en escolares de tercer grado. *VIREF Revista De Educación Física*, 10(4), 126-147. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/viref/article/view/347051>
- Ricce, C. M. y Ricce, C. R. (2021). Juegos didácticos en el aprendizaje de matemática. *Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 5(18), 391-404. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v5i18.182>
- Sánchez, I. T. (2017). *Impacto del programa pedagógico, lúdico motriz y cognitivo-emocional “pensamos, sentimos, aprendemos”, en las dimensiones cognitivas, motrices y cognitivo-sociales en niños con y sin necesidades educativas especiales de 6 años, en un colegio de Cota* [Tesis de grado]. Universidad de La Sabana. <https://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/34890>
- Sánchez, J. P., Castillo, S. E. y Hernández, B. M. (2020). El juego como representación del signo en niños y niñas preescolares: un enfoque sociocultural. *Revista Educación*, 44(2), 313-328. <https://doi.org/10.15517/revedu.v44i2.40567>
- Serna. (2022). *Minedu: en las escuelas será obligatorio realizar 10 minutos de actividad física todos los días en el año escolar*. <https://acortar.link/9R7kad>
- Soler, D., Viancha, E., Mahecha, J. y Conejo, F. (2021). El juego como estrategia pedagógica para la autorregulación del aprendizaje en matemáticas. *Revista Electrónica en Educación y Pedagogía*, 5(9), 68-82. <https://doi.org/10.15658/rev.electron.educ.pedagog21.11050906>
- Tacilla, I., Vásquez, S. y Vede, E. (2020). Rendimiento académico: universo muy complejo para el que hacer pedagógico. *Revista Muro de la Investigación*, 5(2). <https://doi.org/10.17162/rmi.v5i2.1325>
- Tibken, C., Richter, T., von der Linden, N., Schmieler, S. y Schneider, W. (2022). The Role of metacognitive competences in the development of school achievement among gifted adolescents. *Child Development*, 93(1), 117-133. <https://doi.org/10.1111/cdev.13640>
- Vásquez, G. y Pérez, M. (2020). Estrategias lúdicas para la comprensión de textos en estudiantes de educación primaria. *IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH*, 11(3). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8103289>
- Zambrano, D. E. y Enríquez, L. C. (2024). Estrategia didáctica para el fortalecimiento del rendimiento académico en la asignatura de matemática. *MQRInvestigar*, 8(1), 5169-5195. <https://doi.org/10.56048/MQR20225.8.1.2024.5169-5195>